

DAVLAT SOLIQ XIZMATI ORGANLARIDA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARNING ZARURLIGI VA UNING NAZARIY TASHKIL
ETISH MASALALARI

Bobokulov Sherzod Gapparovich

DSQ Davlat soliq bosh inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7092384>

Annotatsiya: Mazkur maqolada, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish hamda soliq organlarini faoliyatini takomillashtirish va ularni samaradorligini baholash yo'llari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, tadqiqot doirasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq sayyor soliq tekshiruv, soliq ma'murchiligi, moliyaviy nazorat, soliq tekshiruvlari, audit, soliq auditi, auditning xalqaro standartlari, normativ tahlil, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Kirish: Respublikamizda bugungi kungacha olib borilgan islohotlar barcha sohalarni qamrab olib, sohalarning rivojlanishib borishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, har bir faoliyat turi bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilib, sohaning uslubiy ta'minoti yaratib berildi. Jumladan, soliq nazorati faoliyati bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bugungi kunda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy bo'yicha yetarli uslubiy ta'minot mavjudligini ko'rsatmoqda. Mazkur soha bo'yicha qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlari sohaning uslubiy ta'minoti yaratilganligidan dalolat beradi.

Soliq tizimi normal holatda amal qilishi uchun bu jarayonni tashkil qilish, uni boshqarishning mexanizmlarini yaratish, soliqlarni byudjetga jalb qilish va ularni undirish bilan bog'liq tavakkalchiliklarni bartaraf etish, davlatning joriy etilgan soliqlarni undirish borasidagi faoliyatining funksional xususiyatlarini aniqlash, soliq to'lovchilarga nisbatan munosabatlarning umumiy va aniq yondashuvlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, soliq siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirishda ishtirok etuvchi vakolatli organlarning faoliyatini muvofiqlashtirish va bu jarayonda boshqaruv tamoyillarini ishlab chiqish, soliq to'lovchilarning madaniyati, ularning soliq siyosatiga nisbatan munosabatlarini baholash, davlat byudjetiga solikli daromadlarning kelib tushish jarayonlarini ilmiy asosda amalga oshirish (soliqlarni rejalashtirish va prognozlashtirish), soliq tizimining turli bosqichlari va elementlarida yuzaga keladigan turli darajadagi tavakkalchiliklarni baholash va ularning salbiy ta'sirini kamaytirish va shu kabi muhim jarayonlar borki, bularni e'tiborga olmasdan soliq tizimining samarali ishlashini tashkil etish amri maholdir.

Soliq xizmati organlarining ierarxiyali tuzilishi, ularda faoliyatni tashkil etilish tartibi. Davlatning tegishli qonunlariga asosan soliq xizmati organlariga yoki soliqni undirish vakolatli organlarning huquqiy maqomi aniqlanadi va ularning ierarxiyali tuzilishi va bo'ysinish tamoyillari, yuqori turuvchi organning yo'riqnoma, Nizom, qaror, buyruq va boshqa shu tartibdagi ma'muriy xarakterdagi hujjatlarining huquqiy maqomi belgilanadi va ularning qaysi doiralarda majburiy tartibda amal qilish chegaralari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, soliq xizmati organlarining faoliyatining huquqiy asoslari belgilanadi, ularning vakolatlari va burchlari, funktsiya va vazifalari aniqlanadi.

Davlat soliq xizmati organlari va boshqa vakolatli organlarning soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni hisobini yuritish jarayoni. Bu jarayon soliq ma'murchiligining asosiy mazmunlaridan birini tashkil etadi. Soliq va bojxona xizmati organlarida soliqlar va boshqa majburiy tushumlarni hisobga olish, ularni umumlashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlash, jarayonni tahlil qilish kabi ishlari tizimli ravishda amalga oshiriladi. Mavjud kamchiliklar aniqlanadi va uni bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Soliq to'lovchilardan soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni undirish yuzasidan tashkiliy-texnik va hamkorlik jarayonlari. Bunda soliq xizmati organlari o'zlarining vakolatlaridan foydalanib, byudjetga soliq tushumlarini undirish bo'yicha bank va moliya muassasalari bilan hamkorlik ishlarini tashkil etadi, bank muassasalariga soliqlarni undirish (so'zsiz) buyicha tegishli ko'rsatmalar, qonun yo'l qo'ygan sharoitlarda soliq qarzdorligi bo'lgan soliq to'lovchilarning hisobvaraqlarini vaqtinchalik muzlatib turish borasidagi ko'rsatmalarni amalga oshiradi va tegishli tartibda Moliya organlari bilan hamkorlikda soliq tushumlarining holati bo'yicha o'zaro ma'lumotlar ayirboshlaydi. Shu bilan birgalikda, o'z vakolatlari doirasida soliq tushumlarining yig'iluvchanlik darajasini aniqlash borasida tanlanma kuzatish ishlari (masalan, xronometraj)ni amalga oshiriladi.

Soliq xizmati organlarida soliq ob'ektlari va ularning tushumlari hamda soliq ishini tashkil etishning avtomatlashtirilgan (axborot texnologiyalarini qo'llash) shakllarini yaratish va realizatsiya qilish. Soliq xizmati organlarida ish jarayonlarini, shuningdek, soliq ob'ektlari, tushumlari va soliq to'lovchilarning holati va harakati to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona axborot bazasini yaratish va unga zamonaviy axborot texnologiyalarni qo'llash ishlari tashkil etiladi. O'zbekiston soliq tizimida bu borada 30 dan ortiq maxsus dasturiy mahsullardan foydalaniladi.

Soliq to'lovchilarga soliq xizmatlarini ko'rsatish va ularning soliq madaniyatini oshirish borasidagi ishlarni amalga oshirish. Soliq xizmati organlari soliq to'lovchilardan soliqlarni majburiy tartibda undirish ishlari bilan bir qatorda ularga soliq xizmatlarini ham ko'rsatishga majbur hisoblanadi. Bundan tashqari, soliq to'lovchilarning madaniyatini oshirish bo'yicha turli xil tadbirlarni (tushuntirish, ko'rik tanlovlar o'tkazish, turli xil aksiyalar o'tkazish, ommaviy axborot vositalarida chiqish qilish, turli xil reklamalar berish va sh.k.) ham amalga oshirib boradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda shakllangan davlat soliq xizmati organlarida AKTni joriy etish tuzilmasi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashning yaxlit tizimiga, shu jumladan vazirliklar va idoralar, komissiyalar va tekshirishlar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyatlarga asoslangan holda asosiy e'tibor byudjetga va byudjetdan tashqari fondlarga soliq tushumlarini tahlil qilish va prognoz qilish, naqd pul aylanmasini monitoring qilish, bankdan tashqari aylanmani kamaytirish choralarini ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi- Toshkent: G'afur G'ulom nashriyot uyi 2020.- 640 b.

